

IMPLEMENTASI SISTEM MANAJEMEN UMKM RUMAH MAKAN LAMONGAN TERINTEGRASI BERBASIS WEB DAN ANDROID

Laurentinus^{*1}, Fransiskus Panca Juniawan²

^{*1,2}Program Studi Teknik Informatika, STMIK Atma Luhur, Pangkalpinang

e-mail: ^{*1}laurentinus@atmaluhur.ac.id, ²fransiskus.pj@atmaluhur.ac.id

Abstrak

Saat ini Rumah Makan Lamongan saat ini dapat kita jumpai dimanapun kita berada. Hampir di setiap jalan terdapat satu Rumah Makan Lamongan. Salah satu dari jenis UMKM ini begitu digemari dan populer di kalangan masyarakat. Hal ini terjadi karena makanan yang ditawarkan dapat diterima dan menjadi favorit bagi masyarakat, begitu pula yang terjadi di Provinsi Bangka Belitung. Namun begitu, kebanyakan UMKM masih menggunakan cara manual dalam melakukan pembukuan dan transaksi. Permasalahan timbul ketika banyak pelanggan datang untuk melakukan pemesanan, begitu juga bagi yang ingin melakukan pembayaran harus menunggu perhitungan manualnya. Selain itu pembukuan manual masih dapat menimbulkan kesalahan dalam perhitungannya. Untuk mengatasi permasalahan ini, diusulkan sebuah sistem manajemen yang terintegrasi di seluruh Provinsi Bangka Belitung. Dengan begitu, setiap UMKM dapat dengan mudah melakukan pembukuan maupun transaksi, selain itu pihak pemerintahan juga dapat dengan mudah memantau, mendata, dan mengakses informasi berupa laporandari UMKM. Penelitian ini menggunakan model pengembangan *prototype*. Hasil dari penelitian ini berupa penerapan sistem manajemen UMKM Rumah Makan Lamongan di provinsi Bangka Belitung yang berbasis web dan Android.

Kata Kunci—Sistem Informasi Manajemen, Integrasi, UMKM Rumah Makan Lamongan, Android, *Web Server*

Abstract

Nowadays, we can find Lamongan Restaurants wherever we are. Almost every street there is one Lamongan Restaurant. One of these types of UMKM is so popular among the public. This happened because the food that offered was acceptable and became a favorite for the public, as well as what happened in Bangka Belitung Province. However, most UMKM still uses manual methods for bookkeeping and transactions. Problems arise when many customers come to place to order, as well as those who want to make payments must wait for the manual calculation. Besides, manual bookkeeping can still cause errors in the calculation. To solve this problem, an integrated management system is proposed throughout the Province of Bangka Belitung. That way, every UMKM can easily do bookkeeping and transactions, besides that the government can also easily to monitor, record, and access the information reports from UMKM. This study uses a prototype development model. The results are the implementation of the integrated management system for Lamongan Restaurants in Bangka Belitung province based on the web and Android.

Keywords—Management Information System, Integration, UMKM Lamongan Restaurant, Android, *Web Server*

1. PENDAHULUAN

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dewasa ini semakin pesat dan menjadi aspek penting bagi kehidupan kita. Kebutuhan masyarakat akan hadirnya

teknologi informasi juga semakin meningkat. Seiring dengan kebutuhan masyarakat terhadap teknologi informasi, hal tersebut menjadi tantangan bagi kita dalam mewujudkan penerapan teknologi informasi di kehidupan sehari-hari.

Kemudahan dalam mengakses informasi dan memberikan *service* merupakan hal terpenting dalam kemajuan sebuah Perusahaan, khususnya Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Rumah Makan Lamongan merupakan UMKM yang terkenal dan populer di bidang kuliner yang berasal dari Tanah Jawa. Kebanyakan dari UMKM ini sama sekali belum memiliki atau menggunakan teknologi informasi dalam proses bisnis kesehariannya. UMKM menjadi salah satu faktor terpenting kemajuan ekonomi suatu Negara. Akan tetapi kepedulian dari pemerintah yang masih kurang mengakibatkan bisnis UMKM menjadi sulit untuk berkembang. Hal ini terlihat jelas bahwa pada praktik langsung dilapangan yang menunjukkan masih banyaknya UMKM yang menggunakan metode konvensional atau manual, yaitu metode yang menggunakan pencatatan secara manual dalam proses bisnis UMKM. Hal ini dikarenakan belum adanya Sistem Manajemen yang siap diterapkan di bisnis UMKM.

Permasalahannya adalah Rumah Makan Lamongan yang pada kesehariannya masih menggunakan metode manual sehingga seluruh pekerjaan harus dilakukan oleh pihak pelayan dalam menyampaikan informasi kepada pelanggan. Hal yang sama berlaku untuk proses promosi, pembayaran, hingga ke pembukuannya. Hal ini pula yang masih berlaku di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pihak pemerintah provinsi pun masih kesulitan dalam melakukan pemantauan, pendataan jumlah, hingga pelaporan mengenai UMKM ini. Hal ini menjadi permasalahan tersendiri bagi pihak pemerintah provinsi.

Mobile Computing merupakan salah satu solusi yang dapat diterapkan UKM dalam memajukan usahanya. Dengan memanfaatkan teknologi web dan *mobile* Android maka proses bisnis akan menjadi lebih fleksibel dalam memberikan layanan, informasi, transaksi, hingga pembukuan. Hal ini dikarenakan pihak UMKM hanya memerlukan perangkat *Handphone*/Tablet untuk mengakses informasi di *Web Server*.

Model yang digunakan penulis yaitu model pengembangan *prototype*. Model *Prototype* yang dilakukan terdiri dari beberapa tahapan yaitu tahapan analisa kebutuhan sistem, tahapan perancangan, tahapan

implementasi, hingga pada tahapan pengujian. Dengan penggunaan model *prototype* ini, maka pada tiap proses penerapan yang belum sesuai dengan keinginan akan kembali dianalisa sehingga menghasilkan *prototype* berupa sistem yang siap diterapkan. Adapun tujuan dari penelitian ini diterapkan pada UMKM Lamongan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah meningkatnya pelayanan UMKM Lamongan untuk menjadi lebih fleksibel dalam pengelolaan bisnis dengan hanya dengan memanfaatkan perangkat *smartphone*.

Pada tahun 2014 dilakukan penelitian yang menghasilkan *Restaurant Management System* (RMS). Dengan adanya sistem tersebut pelanggan dapat memilih apa yang mereka inginkan, meningkatkan pelayanan pelanggan, dan dapat mengurangi kesalahan informasi [1]. Penelitian selanjutnya pada tahun 2016 menghasilkan aplikasi informasi restoran berbasis *web services* di kota Manado. Dengan adanya aplikasi ini benar-benar menolong memudahkan masyarakat dalam mendapatkan informasi restoran yang ada di kota Manado, antara lain informasi nama restoran, alamat restoran, nomor telepon restoran, nomor *handphone* restoran, alamat email restoran, daftar makanan, daftar minuman beserta harga makanan dan minuman yang disediakan oleh restoran-restoran yang ada di kota Manado [2]. Pada tahun 2017 dilaksanakan penelitian dengan yang menghasilkan aplikasi pemesanan makanan menggunakan metode multilevel *feedback queue*. Dengan adanya aplikasi ini memudahkan pelayanan, pembayaran di kasir, dan mengelola penjadwalan pemesanan dengan metode tersebut [3].

Penelitian selanjutnya menghasilkan sistem manajemen restoran berbasis *mobile* dalam jaringan lokal. Dengan adanya sistem ini dapat melakukan pencatatan pesan dari pelanggan, memberikan informasi tempat yang tersedia di restoran [4]. Selanjutnya dihasilkan sistem informasi pada UMKM Republik Kazakhstan yang menyimpulkan bahwa pemenang dari lingkungan yang kompetitif adalah perusahaan yang mampu memasarkan operasi mereka dengan parameter yang telah ditentukan seperti ukuran, vertikal, dan geografi [5]. Pada tahun 2015 dilakukan penelitian yang menghasilkan sistem informasi manajemen restoran dengan studi kasus pada

Resto *Bamboo*. Penelitian ini menjadi referensi untuk penelitian lebih lanjut untuk rancang bangun sistem informasi restoran yang terintegrasi dengan sistem keuangan, sumber daya manusia, inventori dan keuangan perusahaan. Dan juga menjadi referensi untuk pengembangan aplikasi yang berbasis *mobile* dan *cloud computing* sehingga dapat diakses tanpa batasan waktu maupun ruang [6].

Dengan dilakukannya penelitian ini, maka diharapkan UMKM Lamongan, khususnya Rumah Makan Lamongan yang terdapat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat berkembang lebih baik lagi. Dapat juga memberikan pelayanan terbaik di seluruh transaksi pemesanan maupun pembayaran. Selain itu, ditinjau dari pihak pemerintah akan lebih mudah dalam melakukan pemantauan, pendataan, dan pelaporan mengenai UMKM ini. Dengan adanya penerapan Sistem Manajemen Rumah Makan Lamongan ini, maka diharapkan dapat memicu semakin banyaknya Sistem Manajemen yang diterapkan ke UMKM jenis lain sehingga Provinsi Bangka Belitung menjadi semakin berkembang.

2. METODE PENELITIAN

2.1 Sistem Informasi

Sistem adalah sekumpulan komponen yang saling berhubungan, mengumpulkan data atau mendapatkan, memproses, menyimpan, dan mendistribusikan informasi untuk menunjang pengambilan keputusan dan pengawasan dalam suatu organisasi [7].

2.2 Sistem Informasi Manajemen

Sistem Informasi Manajemen (*Management Information System/MIS*) merupakan sistem berbasis komputer yang membuat informasi tersedia bagi pengguna yang bertujuan sama. MIS menghasilkan informasi yang tersedia bagi semua bagian perusahaan. Ide utama dari MIS adalah memberikan *supply* informasi yang terus-menerus bagi *manager* untuk dapat mengenali masalah, mengerti masalah, dan mampu untuk memecahkan masalah dengan pengambilan keputusan [8].

2.3 Model Pengembangan Sistem Prototype *Prototype* didefinisikan sebagai alat yang memberikan ide bagi pembuat maupun pemakai potensial tentang cara sistem berfungsi dalam bentuk lengkapnya, dan proses untuk menghasilkan sebuah *prototype* disebut *prototyping*.

Terdapat dua jenis *prototype*, yaitu *Prototype* Jenis I yang akan menjadi sistem operasional, dan *Prototype* Jenis II yang merupakan suatu model yang dapat berfungsi sebagai blueprint bagi sistem operasional [9]. Gambar 1 menunjukkan Jenis *Prototype*.

Gambar 1 Jenis *Prototype*

Tahapan-tahapan dalam membuat suatu *prototyping*, yaitu:

- a. Pengumpulan Kebutuhan

Pengguna dan *developer* bersama-sama mendefinisikan format seluruh perangkat lunak, mengidentifikasi semua kebutuhan, dan garis besar sistem yang akan dibangun.
- b. Membangun Prototyping

Membangun *prototyping* dengan membuat perancangan sementara.
- c. Evaluasi *Prototyping*

Evaluasi ini dilakukan oleh pengguna apakah *prototyping* sistem yang sudah dibangun sudah sesuai dengan keinginan pengguna. Jika sudah sesuai maka langkah 4

akan diambil. Jika tidak *prototyping* direvisi dengan mengulangi langkah 1, 2, dan 3.

d. Mengkodekan Sistem

Dalam tahap ini *prototyping* yang sudah disepakati diterjemahkan ke dalam bahasa pemrograman yang sesuai.

e. Menguji Sistem

Setelah sistem sudah menjadi suatu perangkat lunak yang siap pakai, maka dilakukan pengujian. Pengujian dilakukan menggunakan metode *White Box*, *Black Box*, *Basis Path*, pengujian arsitektur dan lain-lain.

f. Evaluasi Sistem

Pengguna mengevaluasi apakah sistem yang sudah dibangun sudah sesuai dengan yang diharapkan. Jika telah sesuai dengan yang diharapkan maka dilanjutkan langkah 7, jika tidak maka ulangi langkah 4 dan 5.

g. Menggunakan Sistem

Perangkat lunak yang telah diuji dan diterima pengguna siap untuk digunakan.

2.4 Model Pengembangan Penelitian

Penelitian yang dibuat menggunakan model pengembangan *prototype*. Pemilihan metode ini dikarenakan kemudahan dalam pengembangan sistem. Kualitas dari sistem yang dihasilkan baik karena perancangan sistem disesuaikan langsung dengan permasalahan pada studi kasus, dalam hal ini adalah Rumah Makan Lamongan. Apabila terdapat kekurangan maka akan langsung diperbaiki hingga sesuai.

2.5 Tahapan Pengembangan Sistem

Gambar 2 menunjukkan Tahapan Pengembangan Sistem.

Gambar 2 Tahapan Pengembangan Sistem

Penjelasan dari deskripsi langkah pembangunan Sistem tersebut sebagai berikut :

a. Analisa Kebutuhan Sistem

Tahap menganalisis data yang telah dikumpulkan merupakan tahap analisis

berkaitan dengan proses dan data yang dibutuhkan oleh sistem. Analisis harus mencakup kebutuhan pengguna, *interface*, dan fungsi yang dibutuhkan. Hasil analisa yaitu berupa model sistem yang telah terstruktur.

b. Perancangan Sistem

Berdasarkan kebutuhan sistem yang telah dianalisis maka dilakukan perancangan sistem perangkat lunak kriptografi dan kompresi SMS menggunakan algoritma RSA dan algoritma Huffman. Perancangan sistem dalam penelitian ini berdasarkan *Object Oriented Analysis and Design* (OOAD).

c. Implementasi Sistem

Implementasi sistem pada tahap ini, peneliti berfokus pada penerapan kriptografi pada aplikasi enkripsi/dekripsi SMS menggunakan algoritma RSA serta algoritma Huffman untuk kompresi data. Simulasi dilakukan dengan cara mentransaksikan (kirim/terima) pesan SMS menggunakan aplikasi.

d. Pengujian dan Analisis

Pengujian dilakukan terhadap *prototype* aplikasi kriptografi dan kompresi SMS yang bertujuan untuk membuktikan konsep dan sesuai kebutuhan pengguna. Pengujian kualitas dari perangkat lunak yang dibangun berdasarkan model ISO 9126 sehingga memperoleh kesimpulan pengujian sistem.

e. Penarikan Kesimpulan

Penarikan Kesimpulan dilakukan berdasarkan hasil analisa dan pengujian yang telah dilakukan, apakah hasil dari perancangan sistem dapat menjawab pertanyaan pada rumusan masalah dan sesuai dengan hipotesis serta kebutuhan pengguna.

2.6 Alur Sistem yang Diusulkan

Setiap Rumah Makan Rumah Makan Lamongan Dapat melakukan Registrasi, Manajemen *Order* Makanan, Manajemen *Order* Minuman hingga cetak Pembayaran. Hingga menghasilkan Laporan bulanan yang dapat digunakan untuk mempermudah proses bisnis.

Setiap Rumah Makan terintegrasi dengan *Web Server* sebagai pusat pengelolaan data, sehingga data lebih aman dan mudah dibackup, program client akan di buat dengan menggunakan platform Android dan *website*.

Gambar 3 menunjukkan Arsitektur Sistem Usulan

Gambar 3 Arsitektur Sistem Usulan

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Perancangan Sistem

a. Gambaran Sistem Berjalan

Activity Diagram Sistem berjalan seperti yang ditunjukkan oleh Gambar 4 yaitu :

- 1) Pelayan datang ke meja *customer* dengan membawa buku menu makanan untuk di berikan kepada *customer*.
- 2) *Customer* melakukan pemilihan makanan yang akan di-order.
- 3) Setelah *customer* selesai memilih makanan, pelayana memcatat *order* makanan di captain *order*.
- 4) Pelayan meng-input captain *order* ke dalam sistem.

Gambar 4 Activity Diagram Sistem berjalan

- 5) Kemudian sistem otomatis mengirim *order* ke bagian dapur, bar dan *order* tersebut otomatis tersimpan ke kasir.
- 6) Petugas kasir memberitahu kepada *customer* berapa total harga makanan yang di-order.
- 7) *Customer* memberikan sejumlah uang ke petugas kasir sesuai dengan total harga dari makanan yang di-order.
- 8) Petugas kasir mencetak nota pembayaran dan diberikan *bill* pembayaran kepada *customer*.

b. Rancangan Sistem Usulan

1) Use Case Diagram

Penjabaran dari *use case* diagram yang ditunjukkan oleh Gambar 5 yaitu :

- a) Pelayan merupakan aktor dari *Usecase login* sehingga pelayan dapat melakukan *login*.
- b) Pelayan merupakan aktor dari *Usecase meja* sehingga pelayan dapat melakukan dan mengakses meja.
- c) Pelayan merupakan aktor dari *use case customer* sehingga pelayan dapat meng-input dan mengakses *customer*.

Gambar 5 Use case Diagram Sistem

- d) Pelayan merupakan aktor dari use case registrasi sehingga pelayan dapat melakukan registrasi untuk customer.
- e) Pelayan merupakan aktor dari use case order makanan sehingga pelayan dapat melakukan order makanan pelanggan.
- f) Pelayan merupakan aktor dari use case order minuman sehingga pelayan dapat melakukan order minuman pelanggan.
- g) Kasir merupakan aktor dari use case bayar sehingga kasir memiliki akses untuk mencetak kwitansi pelanggan.

2) Class Diagram

Gambar 6 menunjukkan Class Diagram Sistem.

Gambar 6 Class Diagram Sistem

3.2 Implementasi Sistem

a. Halaman Utama

Gambar 7 menunjukkan Halaman Utama.

Gambar 7 Halaman Utama

- b. Halaman Menu Makanan
Gambar 8 menunjukkan Halaman Menu Makanan.

Gambar 8 Halaman Menu Makanan

- c. Halaman Menu Minuman
Gambar 9 menunjukkan Halaman Menu Minuman.

Gambar 9 Halaman Menu Minuman

- d. Halaman Pemesanan
Gambar 10 menunjukkan Halaman Pemesanan.

Gambar 10 Halaman Pemesanan

- e. Halaman Detail Pesanan
Gambar 11 menunjukkan Halaman Detail Pesanan.

Gambar 11 Halaman Detail Pesanan.

- f. Halaman Tambah Pelanggan
Gambar 12 menunjukkan Halaman Tambah Pesanan

Gambar 12 Halaman Tambah Pesanan

- g. Halaman Web Pemesanan
Gambar 13 Halaman menunjukkan Web Pemesanan.

Gambar 13 Halaman Web Pemesanan

- h. Halaman Detail Pemesanan
Gambar 14 Halaman menunjukkan Detail Pemesanan.

Gambar 14 Halaman Detail Pemesanan

- i. Halaman Status Pemesanan
Gambar 15 menunjukkan Halaman Status Pemesanan

Gambar 15 Halaman Status Pemesanan

3.3 Pengujian Sistem

Tahapan pengujian menggunakan pengujian *Black Box* yang berfungsi untuk melihat kinerja dari system yang dibangun ditunjukkan oleh Tabel 1 dan Tabel 2.

Tabel 1 Pengujian *Black Box* Sisi Android

No	Pengujian	Hasil yang diharapkan	Hasil Pengujian
1	Menu Meja	Sistem menampilkan	Valid

		data meja	
2	Menu Makanan	Sistem menampilkan data makanan	Valid
3	Menu Minuman	Sistem menampilkan data minuman	Valid
4	Menu Order	Sistem menampilkan halaman <i>order</i>	Valid
5	Menu Pelanggan	Sistem menampilkan data pelanggan	Valid
6	Menu Info	Sistem menampilkan halaman info sistem	Valid
7	Input pesanan	Sistem dapat menyimpan data pesanan	Valid
8	Tambah pelanggan	Sistem dapat melakukan penambahan pelanggan	Valid

Tabel 2 Pengujian *Black Box* Sisi Android

No	Pengujian	Hasil yang diharapkan	Hasil Pengujian
1	Menu Pemesanan	Sistem menampilkan data pesanan pelanggan	Valid
2	Menu Detail Pemesanan	Sistem menampilkan data detail pemesanan	Valid
3	Menu Status Pemesanan	Sistem menampilkan data status pemesanan	Valid

4. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan dalam penelitian ini, maka dapat disimpulkan aplikasi ini mempermudah pihak restoran melakukan :

1. Sistem dibangun dengan pengumpulan data di UMKM Lamongan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dianalisis, dan dirancang sehingga dapat memajemen seluruh proses bisnis dengan *platform* Android berbasis *client* dan *platform* web untuk web.
2. Sistem menghasilkan efisiensi waktu dan tenaga serta meminimalisir kesalahan memproses transaksi yang masuk.

3. Sistem dapat digunakan seluruh UMKM Lamongan di Provinsi Kepulauan Lamongan dikarenakan sistem yang berbasis *client server*.

5. SARAN

Adapun saran yang dapat diberikan guna perbaikan dan pengembangan dari rancangan yang telah dibuat antara lain:

1. Disediakan staff IT untuk melakukan *maintenance* sistem jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
2. Spesifikasi *server* masih belum memadai untuk menampung banyak UMKM Lamongan.
3. Diharapkan menambah menu yang menunjang akuntansi.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Ristekdikti yang telah memberikan dukungan dana terhadap penelitian ini yang tertuang dalam Surat Keputusan Nomor 3/E/KPT/2018.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] F. Jingga and N. Limantara, "Pembangunan Model Restaurant Management System," *J. Comtech*, Vol. 5, No. 2, pp. 973–982, 2014.
- [2] S. R. Pungus, S. E. R. Poluan, and A. R. Rantepadang, "Aplikasi Informasi Restoran Berbasis Web Services di Kota Manado," *Cogito Smart J.*, Vol. 2, No. 1, pp. 14–27, 2016.
- [3] M. Ilyas, R. D. Adityo, and R. Purbaningtyas, "Design and Implementation of Food & Beverage Order Applications Using Multilevel Feedback Queue Method Android," *J. Electr. Eng. Comput. Sci.*, Vol. 2, No. 2, pp. 287–297, 2017.
- [4] M. R. Perkasa, R. Kridalukmana, and E. D. Widiyanto, "Perancangan Sistem Manajemen Restoran Dengan Aplikasi Pemesanan Restoran Berbasis Mobile Dalam Jaringan Lokal," *J. Teknol. dan*

- Sist. Komput.*, Vol. 2, No. 2, pp. 289–294, 2016.
- [5] N. P. Singh, D. Molokov, S. Lechshak, and A. Kuspanov, “Information Systems in Small and Medium Enterprises in Republic of Kazakhstan,” *African J. Bus. Manag.*, Vol. 6, No. 23, pp. 7042–7052, 2012.
- [6] D. Saputra, A. Murdiyanto, H. Wahyudi, and K. Andrianto, “Rancang Bangun Sistem Informasi Manajemen Restoran Studi Kasus Pada Resto Bambo,” in *Seminar Nasional Teknologi Informasi dan Komunikasi*, 2015.
- [7] H. Al Fatta, *Analisis dan Perancangan Sistem Informasi*. Yogyakarta: Andi Offset.
- [8] R. McLeod, *Management Information System*. New Jersey: Prentice-Hall International, 1998
- [9] R. McLeod, *Sistem Informasi Manajemen*, 7th Ed. Jakarta: PT. Prenhallindo, 2001.
-